

MWCNT/Prusya Mavisı Tabanlı Esnek Elektrotlar ile Yüksek Duyarlılıkta Elektrokimyasal H₂O₂ Tespiti

Beste Şimay Arslan¹, Mustafa Şen^{*2}

¹İzmir Kâtip Çelebi Üniv., Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İzmir, Türkiye

²İzmir Kâtip Çelebi Üniv., Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye

*İletişimden sorumlu yazar: mustafa.sen@ikc.edu.tr

Özet

Bu çalışmada, H₂O₂'nin yüksek duyarlılık ve seçicilikte ölçümü için esnek ekran baskılı bir sensör geliştirilip karakterize edilmiştir. Çalışma kapsamında öncelikle, elektrokimyasal analiz sonuçlarına göre elektrot yapımında kullanılmak üzere çok duvarlı karbon nanotüp (MWCNT), Prusya mavisı (PB) ve akrilik vernik içeren özgün bir iletken pasta optimize edilerek hazırlanmıştır. Sonrasında, MWCNT/PB iletken pastası kullanılarak CNC cihazı yardımıyla üretilen yapışkan kalıplarla bir asetat kağıdına elektrotlara ait çalışma ve karşıt elektrotlar basılmıştır. Referans elektrotların üretimi yine benzer şekilde gümüş (Ag) pasta ile gerçekleştirilmiştir. Elektrotlar oda sıcaklığında 4 saat kurumaya bırakıldıktan sonra CNC cihazıyla kesilerek üretilmiş izolasyon bandı elektrotların algılama alanını belirlemek ve izolasyon sağlamak amacıyla elektrotların üzerine yapıştırılmıştır. Asetat kâğıdı, uzunluğu 3,4 cm ve genişliği 1,0 cm olacak şekilde kesilerek esnek elektrotların üretim işlemi tamamlanmıştır. Elektrotların elektrotların H₂O₂ ölçümünde performansı dönüşümlü voltmetri (CV) ve kronoamperometri teknikleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, elektrotların teorik davranışa yakın bir performans sergilediğini ve H₂O₂'yi yüksek duyarlılıkla ölçtüğünü göstermektedir. Geliştirilen sensörün, oksidatif stresin gerçek zamanlı izlenmesi, hastalıklara zamanında müdahale ve kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinin kolaylaştırılması açısından uygulama potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: MWCNT, H₂O₂, esnek elektrot, PB, giyilebilir sensör

Giriş

Günümüzde hidrojen peroksit (H₂O₂), biyolojik sistemlerdeki en önemli rolü nedeniyle biyokimyasal alanlarda giderek daha fazla ilgi görmüştür ve 1818'deki keşfinden bu yana bilim adamları için ilginç bir konu haline gelmiştir. Başlangıç olarak H₂O₂ 'den çeşitli bağlamlarda sıkça söz edilmiştir. Bunlar, biyomedikal uygulamalar, çevre analizleri, tekstil endüstrisi, antibiyotik ve dezenfeksiyon maddeleri, balıkçılık ürünleri, mineral prosesleri ve biyokimya [1]. Ayrıca H₂O₂, güçlü oksitleyici özelliğine sahip bir bileşiktir. İnsan vücudunda plazma membranlarında birikerek oksidatif hasara sebep olan reaktif oksijen türlerinden (ROT) biridir. ROT oluşumu oldukça toksik olabilir [2]. Biriken reaktif oksijen türleri yaşadığımız yüzyılda büyük bir sağlık sorunu olan kanser, yaşlanma, organ hasarı, diyabet, gibi çeşitli hastalıkları ortaya çıkarmaktadır ve bu hastalıklara sahip insan sayısının her geçen gün artması ciddi bir problem olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nün analizlerine göre dünyada diyabetli insan sayısı 30 yılda 195 milyon fazlasına çıkması beklenmektedir. Bu hastalığın önlenmesinde veya yavaşlatılmasında ilk adım teşhistir. Bu sebeple de hastaların reaktif oksijen düzeyleri özellikle diyabet hastalarında H₂O₂ seviyesinin takibi oldukça önemlidir ve biyosensörlerle kolaylıkla mümkündür. Yumuşak, bükülebilir ve gerilebilir yüzeyler üzerinde üretilen basit, tek kullanımlık ve taşınabilir elektrokimyasal sistemler özellikle giyilebilir biyosensörler teknolojisinde büyük önem taşımaktadır [3]. Elektrokimyasal yöntemler yüksek duyarlılık, basitlik, hızlı cevap, kullanım kolaylığı ve uzman personel gerektirmeme, anında ve yerinde ölçüme uygun olma, seçicilik ve düşük maliyet gibi konulardan öne çıkmaktadır Elektrokimyasal sensörler, hızlı, hassas, seçici ve gerçek zamanlı kayıtlar sağladığından giyilebilir biyosensör alanında sıkça kullanılmaktadır [4]. Genel olarak elektrokimyasal yöntemler H₂O₂ seviyesinin ölçümü için sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yaklaşımın büyük bir dezavantajı, H₂O₂ oksidasyonu için gereken yüksek aşırı potansiyeldir. Bu sorunun üstesinden gelmenin yolu elektrokimyasal inorganik araçların tanıtılmasıdır [5]. Prusya mavisı (PB), kimyasal kararlılıkları, foto-manyetik özellikleri, kararlılık, düşük yoğunluk, küçük parçacık boyutu, gözeneklilik ve geniş yüzey alanı gibi özellikleri ile son birkaç on yılda büyük ilgi görmüştür. Tüm bu özellikler PB'ni

yüzey alanı gibi özellikleri ile son birkaç on yılda büyük ilgi görmüştür. Tüm bu özellikler PB'ni elektrokimya için çok umut verici bir malzeme haline getirmektedir [6]. Kolay hazırlanabilen PB, düşük potansiyelerde H₂O₂'nin seçici tespitine olanak sağlar. Bu nedenle H₂O₂ tespiti için elektrokimyasal sensörlerin geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte PB, biyosensörlerdeki uygulamasını sınırlayan hidroksit iyonlarının saldırısı nedeniyle fizyolojik pH'ta zayıf döngü stabilitesi sergiler [7]. Çok duvarlı karbon nanotüpleri (MWCNT), dikkat çekici kimyasal, fiziksel ve mekanik özelliklerden dolayı elektrokimyasal biyosensörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. İyi elektriksel iletkenlikleri ve parçacık taşıyıcı özelliklerinden dolayı MWCNT, PB ile modifiye edilmiş elektrotlar için potansiyel araçlar olarak kullanılabilirler [7]. PB/MWCNT hibritleri, H₂O₂ indirgemesi için daha iyi elektrokimyasal stabilite ve gelişmiş katalitik aktivite sergiler [8]. Bu çalışma, ekran baskı tekniği kullanılarak MWCNT/PB tabanlı esnek elektrokimyasal sensörlerin üretilmesi ve H₂O₂ ölçümünde potansiyelinin çeşitli parametrelere (seçicilik, duyarlılık, tespit limiti, ölçüm aralığı vb.) göre değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak proje kapsamında özgün iletken bir MWCNT/PB pasta formülasyonu geliştirilecektir. Geliştirilmesi planlanan bu formülasyon sayesinde, ekran baskı elektrotların daha ucuz mal edilmesinin yanı sıra H₂O₂ ölçümünde hızlı, seçici ve duyarlı bir cevabın alınması sağlanacaktır.

Materyal ve Metot

Malzemeler

MWCNT (Dış Çap 48-78 nm) (Nanografi Nano teknolojisi, Türkiye), sıvı parafin (Tekkim), 2K akrilik vernik (Dyo, Türkiye), gümüş (Ag) macun (Sigma-Aldrich, ABD), asetat kağıdı (Temat, Türkiye), (III) klorür (FeCl₃) (Sigma-Aldrich, ABD), potasyum ferrosiyandır (K₄Fe (CN)₆) (Sigma-Aldrich, ABD), H₂O₂ (Sigma-Aldrich, ABD), PBS (Sigma-Aldrich, ABD).

MWCNT/PB Pastanın Hazırlanması

PB, başlıca K₄Fe (CN)₆ ve FeCl₃'ten başlayarak nanotüp tozu varlığında şu şekilde kimyasal olarak sentezlendi: nanotüp tozu (1 g), 10 mM HCl içindeki 0.10 mM K₄Fe (CN)₆ çözeltisinin 10 ml'inde süspansiyon edildi. Daha sonra 10 mM HCl içindeki 10 mL 0.10 M FeCl₃ çözeltisi ilave edildi ve elde edilen karışım 10 dakika karıştırıldı. Nanotüp tozu (absorbe edilmiş PB ile) daha sonra filtrasyon yoluyla toplandı ve hazırlanan solüsyon 4000 rpm'de 10 dk santrifüjlendi. Elde edilen tortu etüvde daha sonra 100 °C'de fırında 1,5 saat kurutuldu. PB ile modifiye edilmiş toz, öğütücü yardımı ile inceltirilerek toz haline getirildi. Hazırlanan 20 mm PB tozu, 200 µL ethanol ekleyerek önce sonikleme cihazında sonikleterek daha sonra ise homojen dağılımı için vorteksledik. Pasta için hazır hale gelen PB ile MWCNT, 250 µL vernik, 125 µL vernik sertleştirici ve 20 µL sıvı parafin ile 5 dakika macun kıvamına gelene kadar karıştırılarak iletken pasta üretildi. Hazır hale gelen pasta elektrot yapımında kullanıldı.

Ekran Baskı Yöntemi ile Esnek Ekran Baskı Elektrotun Yapımı

Öncelikle gerekli şablon Microsoft PowerPoint programında çizildi ve şekil, CNC (3018 Plus, Çin) makinesi kullanılarak kendinden yapışkanlı baskı kağıdına aktarılarak, kalıp (şablon) için gerekli olan kalıp (sten çil) hazırlandı [3]. Daha sonra yapışkanlı kağıdın yapışkan yüzeyi asetat kağıdı üzerine konulup kalıp üzerinde bulunan boşluklara bir spatula yardımıyla çalışma elektrodu ve yardımcı (karşıt) elektrotu için karbon/PB pasta uygulanmıştır. 4 saat oda sıcaklığında verniğin kuruması sağlandıktan sonra karbon/PB elektrotların şeklinin düzgün aktarılabilmesi için zımpara yardımıyla zımparalanarak pürüzsüz bir elektrot yüzeyi elde edilmiştir. Daha sonra referans elektrot için ticari Ag pasta bir spatula yardımıyla uygulandı. Ag referans elektrotun aktarımı sonrasında saç kurutma makinesi ile 5 dakika kurutuldu. Elektrotların asetat kağıdı substratlara aktarımı sonrasında yapışkanlı kağıt hassas bir şekilde uzaklaştırılmıştır. Elektrotların yalıtımını sağlamak ve algılama alanını belirlemek için yalıtım bandı CNC makinesi ile belirlenen şekilde kesilerek sensör yüzeyine yapıştırılmıştır. Son olarak, hazırlanan asetat kağıdı, her biri uzunluğu 3,4 cm ve genişliği 1.0 cm olacak şekilde kesilerek elektrotların oluşturulması için hazır hale getirilmiştir [10]. Macun içerisine konulan MWCNT miktarını optimize etmek ve en uygun elektrotu seçmek amacıyla, değişen miktarlarda MWCNT farklı mürekkepler hazırlanarak 4 farklı elektrot üretildi.

Esnek Ekran Baskı MWCNT/PB Elektrotun Elektrokimyasal H₂O₂ Tespiti

İlk aşamada PB varlığının gösterimi için MWCNT/PB esnek elektrotu ile PBS (pH 5,5) içerisinde -0,6 ile 1.2 V (E vs. Ag) arasında, daha sonra 0 ile 1 mM H₂O₂ içeren PBS (pH 5,5) solüsyonlarında -0,4 ile 0,4 V (E vs. Ag) arasında 50 mV/s tarama hızında dönüşümlü voltametri (CV) grafikleri elde

edilmiştir. Elektrotun H_2O_2 ölçüm performansı PBS (pH 5.5) içinde standart ekleme yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Kısaca, her 50 saniyede bir, 10 μM için 5 μL , 20 μM için 10 μL , 50 μM için 25 μL , 100 μM için 50 μL , 200 μM için 100 μL , 250 μM için 125 μL , 500 μM için 250 μL , 750 μM için 375 μL ve 1 mM için 500 μL H_2O_2 çözeltisi eklenmiştir. Ölçümler, akım sabitlenene kadar (600 saniye boyunca) 0.4 V (Ag/AgCl) sabit voltaj uygulayarak kronoamperometri ile alınmıştır. Tüm ölçümler Autolab PGSTAT204 (Metrohm, İsviçre) potansiyostatı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Şekil 1. PB (a) ve esnek ekran baskı MWCNT/PB elektrotuna (b) ait optik görüntüler

Araştırma Bulguları

Şekil 1a'da görüldüğü üzere PB uygulanan sentez yöntemiyle başarılı bir şekilde üretilmiş ve esnek ekran baskılı MWCNT/PB bazlı elektrotlar, sentezlenen PB kullanılarak önerilen üretim yöntemiyle başarıyla hazırlanmıştır (Şekil 1b). Şekil 3a'da, elektrot yüzeyinde PB indirgenmesi ve oksidasyonu sonucu elde edilen katodik ve anodik akım pikleri gösterilmiştir. Daha sonra, MWCNT/PB iletken pastası ile oluşturulan elektrotun elektrokimyasal davranışı H_2O_2 ile analiz edilmiştir. Kısaca, potansiyel tarama oranının pik azaltma akımına bağımlılığı, farklı konsantrasyonlarda değerlendirilmiş ve H_2O_2 varlığında elde edilen akımda kayda değer artış gözlemlenmiştir (Şekil 2b). Farklı konsantrasyonlarda H_2O_2 ölçümü için kronoamperometri kullanılmıştır. Ölçümler -0,4 V (E vs. Ag) sabit voltaj uygulayarak PBS (pH 5.5) içerisinde standart ekleme tekniği ile elde edilmiştir. Kısaca, derişik H_2O_2 solüsyonu kullanılarak ölçüm solüsyonunda H_2O_2 seviyesi 10 μM 'dan 500 μM 'a artırılmış ve akım değeri zamana bağlı olarak elde edilmiştir (Şekil 2c). Şekil 2d'de görüldüğü üzere 100 μM 'a kadar MWCNT/PB bazlı elektrotlar lineer bir davranış göstermiştir. ($R^2 = 0,97$). LOD değeri, $3,3 \times \text{STD}/\text{eğim}$ denklemi kullanılarak hesaplanmış ve 1,07 μM olarak bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçlar MWCNT/PB bazlı esnek elektrotun H_2O_2 'ye karşı yüksek duyarlılıkta bir yanıt verdiğini göstermektedir.

Sonuçlar

Bu çalışma kapsamında, MWCNT/PB tabanlı esnek elektrotlar CNC ile hazırlanmış kalıplar kullanılarak ekran baskı tekniği ile başarıyla üretilmiştir. Elde edilen sonuçlar, elektrotların teorik davranışa yakın bir performans sergilediğini ve H_2O_2 'yi yüksek duyarlılıkla ölçtüğünü göstermektedir. Geliştirilen iletken pastanın ve uygulanan metodolojinin yüksek ısı işlem (tavlama) gerektirmemesi elektrot üretiminde basitlik, ucuzluk ve ısıya duyarlı esnek substratlarda baskıyı olanaklı hale getirmektedir. Geliştirilen elektrotun, oksidatif stresin gerçek zamanlı izlenmesi, hastalıklara zamanında müdahale ve kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinin kolaylaştırılması açısından uygulama potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir.

Şekil 2. MWCNT/PB esnek elektrotu üzerinde PM varlığını gösteren ve 0 ile 1 mM H_2O_2 içeren PBS solüsyonlarında elde edilmiş CV grafikleri (b). Artan H_2O_2 konsantrasyonuna bağlı elde edilmiş kronoamperometri (c) ve kalibrasyon eğrileri (d).

Referanslar

- [1] Althomali, R. H., Alamry, K. A., Hussein, M. A., & Guedes, R. M. (2022). Hybrid PANI@aldehyde carboxymethyl cellulose/ZnO nanocomposite modified glassy carbon electrode as a highly sensitive electrochemical sensor. *Diamond & Related Materials*, 122, 108803
- [2] Song R-M, Li Z-H, Wei P-J, Zhao X-L, Chen C, Zhu Z-GJAS (2018) "Flexible hydrogen peroxide sensors based on platinum modified free-standing reduced graphene oxide paper" 8:848
- [3] Şen, M., Oğuz, M., & Avcı, İ. (2024). Non-toxic flexible screen-printed MWCNT-based electrodes for non-invasive biomedical applications. *Talanta*, 268, 125341.
- [4] Sajjadi, S., Keihan, A. H., Norouzi, P., Habibi, M. M., Eskandari, K., & Hadizadeh Shirazi, N. (2017). Fabrication of an amperometric glucose biosensor based on a Prussian blue/carbon nanotube/ionic liquid modified glassy carbon electrode. *Journal of Applied Biotechnology Reports*, 4(2), 603-608.
- [5] Elgazzar E, Abdel-Raouf AM, El-Attar A-AM, Ashmawy AM, Abdulla SAJMJ (2022) "An extremely sensitive carbon paste electrode modified with Prussian blue analogue (PbA@ CPE) for the electrochemical determination of Tetramisole HCl anthelmintic drug as a food contaminant in beef cuts and infant formula milk powder" 178:107413
- [6] Fernández, L., Alvarez-Paguay, J., González, G., Uribe, R., Bolaños-Mendez, D., Piñeiros, J. L., Celi, L., & Espinoza-Montero, P. J. (2022). Electrochemical sensor for hydrogen peroxide based on Prussian blue electrochemically deposited at the $\text{TiO}_2\text{-ZrO}_2$ -doped carbon nanotube glassy carbon-modified electrode. *Frontiers in Chemistry*, 10, 884050.
- [7] Francesco Ricci, Aziz Amine, Danila Moscone & Giuseppe Palleschi (2003) Prussian Blue Modified Carbon Nanotube Paste Electrodes: A Comparative Study and a Biochemical Application, *Analytical Letters*, 36:9, 1921-1938.